

O'SMIRLARDA SHAXSLARARO MUNOSABATLAR SHAKILLANISHIDA QADIRYATLARNING IJTIMOIIY PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Shukurullayev Xamidulla Nurulla o'g'li

Pedagogika va Psixologiya kafedrası

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14855599>

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada o'smirlik davrda shaxslararo munosabatlar, qadiryatlar , o'tish davrining qiyinchiliklari kelib chiqishi va shakllanishining asosiy jihatlari haqida bayon etilgan.*

***Kalit so'zlar:** Psixologik muloqot, o'smir , referent guruh, korreksiya, ta'lim beruvchi , jamoa, psixologik ta'sir, "Men" obrazi , pedagogik ta'lim-tarbiya, o'tish davri, xulq buzulishlari, zararli ichimliklar.*

Psixologik nuqtaiy nazardan o'smirlik davri muloqotining asosiy vazifasi - bu do'stlik, munosabatlarida belgilangan normalarini aniqlash va korreksiyalash muhimdir .O'smirlar muloqotining asosiy xususiyati shundan iboratki, bu davrda psixologik jihatdan tengxurlari orasida belgilangan qoidalarga bo'ysunadi. Psixologik jihatdan o'smirlarni o'z tengdoshlari bilan muloqotda bo'lishi g'oyat katta ahamiyatga egadir. O'smirlarda do'stlik,o'rtoqlik va o'zaro fikrlashishni hamma narsadan yuqori qo'yadilar, ana shunday o'zaro munosabatlar, o'spirinlik yillarida ham davom etadi. Bunda o'smirlar maktab ta'limida o'ziga xos ravishda o'quvchilarning xulq-atvorlariga yaqin do'stlari, ota-onalar va ta'lim beruvchilarga nisbatan bir necha marta kuchliroq ta'sir etadilar ya'ni: o'smir shaxsining har tomonlama o'sish va rivojlanishda ekanligi va tajribasizligi uni tevarakatrofdagi voqeylikka nisbatan ko'mak berishga unga yaqin yuruvchi va ta'sirdoshlari qoidalariga bo'ysinishni talab etadi. O'smir bolaga uning istaklarini tushunadigan va ularni amalga oshirishga ko'mak beradigan do'st kerak. O'smirning do'stlari bilan muloqoti ham o'ziga xos xususiyatlarga ega.Tengdosh bolalar bilan prinsipial tenglik holatidagi munosabatlar muhitiga nisbatan o'smirda alohida qiziqish bo'ladi. O'smir yon atrofdagi qarama qarshi jins vakeliga nisbatan ham moyillik ortadi va bu hol

o`smirda yuzaga keladigan shaxsiy kattalik hissining etik mazmuniga mos keladi. Kattalar bilan muloqotda bo`lish tengdoshlari bilan bo`lgan muloqotning o`rnini bosa olmaydi. O`smir o`ziga xos ravishda hayotini mustaqillik asosida bajarish istagi ortadi U bunga haqqim bor, deb o`y laydi, o`z huquqlarini himoya qiladi va aynan Shuning uchun ham o`rtoqlari bilan bo`lgan munosabatga kattalarning o`rinsiz, qo`pol aralashuvi o`smirning norozichiligiga va qarshiligiga olib keladi.

O`smir uchun noxush vaziyat – ijtimoiy jamoa va o`rtoqlarining noroziligi, suhbatlashishni istamaslik , eng og`ir jazo esa – ochiq yoki yashirin aloqa uzish, suhbatlashmaslikdir. O`smirlar birodarlik qoidalarini muhim me`yorlari – sha`nini, hurmat qilish, tenglik, sodiqlik, do`stga yordam, to`g`ri so`zlik. Do`stlik me`yorlarini egallash o`smirlikdagi muhim yutug`idir. Ta`lim beruvchi uchun bolalarning o`smirlik davri psixologiyasini bilish psixologik nuqtai nazaridan ham pedagogik nuqtai nazaridan ham muhimdir. Bu davrni krezis deb ataymiz. O`smirlik davri asosan 11-15 qiz bolalarda 12-16 o`g`il bolalarda bu yoshdagi bolalarni o`z ichiga qamrab oladi, ya`ni 5-8 sinf o`quvchilarini. O`smir o`quvchilarni ta`lim va tarbiya berish ishlarida uchraydigan ayrim qiyinchiliklar bu yoshdagi bolalarning psixik rivojlanishi va xususiyatlarini ba`zan psixologik va psixofiziologik yetarli darajada bilmaslikdan yoki inkor qilishdan kelib chiqadi. maktab davrida boshqa sinf o`quvchilariga nisbatan o`tish davridagilarni etibordan chetda qoldirish katta muammolarni keltirib chiqaradi. Chunki, kichiklikning katta odamga aylanishi jarayoni juda kiyin kechadi. Bu holat psixologiyada o`smirlar psixologiyasining odamlar bilan bo`lgan munosabat tizimlarining jiddiy ravishda o`zgarishi, hamda hayot sharoitining o`zgarishi bilan bog`liqdir. Bu davrda o`smirning o`z shaxsiy fikrlari paydo bo`ladi. Ularda o`z qadr-qimmatlari haqidagi tushuncha kengayadi. Ilmiy psixologiyaning aniqlashi bo`yicha o`smirlarning psixik taraqqiyotini harakatga keltiruvchi kuchlar, ularning faoliyatlari bilan tug`iladigan ehtiyojlar bilan bu ehtiyojlarni qondirish imkoniyatlari o`rtasidagi tafovudli qarama-qarshiliklarni yuzaga kelishi va bartaraf qilinishidan iboratdir. Ziddiyatli ketma-ket ancha yuksak darajadagi psixik taraqqiyotini, ancha murakkab shakldagi faoliyat turlarini va shaxsning qator yangi psixologik hususiyatlarini tarkib toptirish orqali hal qilishdan

iboratdir. Shundan keyin psixik taraqqiyotning yuksakroq bosqichiga o`tiladi. Sana shu nuqtai nazardan o`smirlik yoshini yanada oydinroq qarab chiqaylik. O`tish davri bolasi bir davrning tugashi va ikkinchi davrning boshlanishi uning hayotida burilish davri hisoblanadi. O`smirlarning yangi ijtimoiy jihatdan tashkil topgan va turli xil faoliyatni uning psixologik hamda ijtimoiylashgan shaxsning tarkib topishiga asos, sharoit va muhim omil bo`lib xizmat qiladi.

Shunday qilib, o`smirlarga ta`lim-tarbiya berishning yangi to`g`ri usullari hamda vositalarni topishi uchun o`smirlik yoshining o`ziga xos xususiyatlarini fiziologik va psixologik taraqqiyotini yaxshi bilishimiz kerak. O`smirlik davrining mazmuniy xarakteristikasi vaqt o`tishi bilan o`zgarib boradi, chunki inson xayotining xususan ijtimoiy sharoitlari o`zgaradi.

Psixologiya taraqqiyotining biologik omillariga o`smirlar ongiga og`ir, ba`zan kuchi yetmaydigan bo`lib, ularni jiddiy psixik inqirozga va hayajonga soladigan, holatlar bilan izohlanadi masalan:

o`smirlar uchun psixologik xarakterli bo`lgan norozilik, qo`pollik, qaysarlik, o`z-o`zini analiz qilishgamoyillik sub`ektiv olamga va shunga o`xshash hislatlarni keltiradigan jinsiy etilishga nixoyatda katta ahamiyat beradilar.

Jinsiy yetilish munosabati bilan paydo bo`ladigan yangi sezgilar fikrlar, maylliklar, kechinmalari guyo o`smirlar ongida hukmron bo`ladi. Ularning xulq-atvorini belgilaydi. Mana shu oqibat natijasida o`smirlarning psixologik qiyofalari asosan biologik omil deb qaraladi. "Men" obrazi o'zini-o'zi baholash dastavval individ faoliyati natijalari ta'sirida shakllanadi. ko`pincha referent guruhlar ta'siri doirasida bo`ladi. Shuning uchun atrofdagilarning bahosi o'zini-o'zi baholashni belgilab beradi. "Men" ga bo'lgan tuyg'u boshqalarning unga bildirgan fikri tufayli shakllanadi va mustahkamlanadi. Agar atrofdagilar ta`lim beruvchi va tarbiya beruvchi hurmat asosida munosabatda bo'lishsa u ham o'zini haqiqiy hurmatga sazovor deb hisoblay boshlaydi. Agar, bu munosabatni teskarisini qilishsa, asosiy etibor uning kamchiliklariga qaratilsa, unda uning o'zi haqida bu voqeylikda o`rnim yo`q, meni hisobga olishmaydi degan ustanofka shakllanib qoladi. Bunga nisbatan ham turlicha holat ro'y berishi mumkin: xulqiy o`zgarishlar loqaydlik, odobsizlik,

agressivlik va jizzakilik boshqalar. Bu davrning xusiyati ota-ona va ta'lim beruvchi bilan muloqot ehtiyoji pasayib, tengdoshlar bilan muloqot ehtiyoji ortadi O'smir uchun tengdoshlari bilan bo'lgan suhbatlari u mustaqil harakat qiladigan o'zining shaxsiy munosabatlari muhitiga ajraladi. U bunga haqqim bor, deb o'ylaydi, o'z huquqlarini himoya qiladi va aynan shuning uchun ham o'rtoqlari bilan bo'lgan munosabatga kattalarning o'rinsiz, qo'pol aralashuvi o'smirning xafagarchiligiga va qarshiligiga olib keladi.

O'smirning tengdoshlar bilan muloqot qilish va hamkorlikdagi faoliyatga intilish yaqqol namoyon bo'ladi. Jamoa hayoti bilan yashash, yaqin o'rtoqlar, do'stga egabo'lish xohishi – do'stlar tomonidan qabul qilingan, tan olingan, hurmat qilingan bo'lishdek kuchli xohishdir. Bu o'smirning muhim talabiga aylanib boradi. O'smirlar bu davrda turli xil tamamlarni va roxatlanish hissini olish istagi va zarali ichimliklarga qiziqib qolishlari ehtimoli ortadi Ko'pgina o'smirlarda psixologik jihatdan o'zidan qoniqmaslik holati kuzatiladi, o'zi haqidagi mavjud fikrlarining, bugun unda sodir bo'layotgan o'zgarishlarga to'g'ri kelmayotganligi o'smirni asabiylashishiga olib keladi. Bu esa psixologik jihatdan o'smirning o'zi haqida salbiy fikr va qo'rquvni yuzaga keltirishi mumkin. psixologik jihatdan o'smirlarni nima uchun atrofdagilar, kattalar, ota-onasiga qarshi chiqayotganligini anglay olmayotganligi tashvishga soladi. Bu holat ularni ruhiy jihatdan asabiylashishlariga sabab bo'ladi va o'smirlik davri krizisi yuzaga keladi. Krizis boladagi mavjud tushkunlik, yolg'izlikka intilish, passivlik yoki aksi, o'jarlik, qaysarlik, agressivlik, hayotga salbiy munosabatlarning kechishida namoyon bo'ladi. Ko'proq muammosi o'xshash o'zi singari katta fiziologik, psixologik o'zgarishlar kechayotgan o'rtog'i bilan muloqot qilishga katta ehtiyoj sezadi. Do'sti o'smirga ijobiy ta'sir qiladimi yoki uni yo'ldan urib, yomon ta'sir qiladimi — bu narsa uning axloqiy qiyofasi bilan bog'liq.

Xulosa: Bugungi kunda jamiyat va shaxs hayoti axborot asrida jadallashuv bosqichida odamlar psixikasi unga ta'sir qiluvchi ta'sirlar nuqta'iy nazardan shaxs shakllanishida ham katta o'zgarishlar ro'y bermoqda. bu o'zgarishlar yoshlar ongida va unib kelayotgan bola shaxsida g'oyaviy taqqoslashlarni va ziddiyatlarni keltirib chiqarmoqda, xususan o'smir shaxsiga turli xil o'zlikni anglashdagi va qariyatlarni

anglamaslik natijasida tushunmaslik agressivlik yuzaga kelmoqda va atrofdagilar ham buni tushunmasligi ikki karra zarba bo'lmoqda psixikasiga ta'sir etish tezligi ortganligi uchun bilim va ko'nikmalariga munosabati xoxlamaslik hissi bilan kechmoqda. bugungi kunda shu davrdagi yoshlar yangidan yangi bilimlarni, kasblarni o'zlashtirmoqda. Muxtasar qilib aytganda, shaxs shakllanishida axborot ta'siri tengdoshlarining ta'siri, shuningdek, aynan o'smirlik davrida ham shax o'z o'zini anglashi, do'stlar orttirishi uning kamolotini va jamiyatda o'z o'rnini topishi kelgusida qanday shaxs bo'lishidan dalolat beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. azkurs.org

2. elib.buxdu.uz

3. O'smirlik davrida shaxslararo munosabatlar Qodirova Dilorom Tadjibayevna

Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani

4. Toshpo'latov Abdulaziz Quvondiq o'g'li, Ummatova Zamira Atamuradovna.

(2023). Ijtimoiy tarmoqlarida "ommaviy madaniyatga" qarshi kurashishning didaktik

Vositalari. Central asian journal of education and innovation, 2(4), 27–29.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7869831>

5. reja.tdpu.uz